

CURSO DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Letícia Prado Toledo

RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

MACAÉ

2015

LETÍCIA PRADO TOLEDO

RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Relatório de Estágio Supervisionado do Curso de Automação Industrial do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Macaé. O Estágio foi realizado na instituição Petrobras S/A e teve a duração de Horas.

MACAÉ

2015

Data da Entrega: ____/____/____

Leticia Prado Toledo

Data da Assinatura: ____/____/____

Fernando César Moura Pereira

“Dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto. A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender.”

Clarice Lispector

IDENTIFICAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO

Identificação da Empresa:

Razão Social: Petróleo Brasileiro S.A.

Bairro: Imbetiba.

Endereço: Avenida Elias Agostinho, 665.

CEP: 27913-350

Cidade/Estado: Macaé, RJ.

url: <http://www.petrobras.com.br>

Área na empresa onde foi realizado o estágio: US-SOEP/OM/POR/ATEC

Data de início: 02/06/2015

Data de término: 30/11/2015

Carga Horária Semanal: 20 horas

Carga Horária Total: 520 horas

Supervisor de Estágio: Fernando Cesar de Moura Pereira

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	6
2. A EMPRESA	7
3. RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO	8
4. DELINEAMENTO E MANUTENÇÃO	10
4.1. Área Dimensional	11
4.2. Área Elétrica	12
4.3. Área Pressão	14
5. ANALISADOR DE TOG	16
6. CALIBRAÇÃO	18
6.1. Laboratório de Pressão	18
6.2. Laboratório de Elétrica	20
7. CONCLUSÃO	23
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA	24
ANEXOS	25

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório transcreve as atividades desenvolvidas no Estágio do Curso Técnico de Automação Industrial. Realizado na empresa PETROBRAS, localizado na Avenida Elias Agostinho, 665, Imbetiba, Macaé, RJ, mais precisamente na US-SOEP/OM/POR/ATEC. O ingresso no estágio foi através de um processo seletivo feito pela Petrobras, juntamente com o CIEE (Centro de Integração Empresa Escola). Iniciou-se no dia 02 de junho de 2015 e terminou no dia 30 de novembro de 2015, totalizando 520 horas. Meu supervisor foi Fernando Cesar de Moura Pereira, técnico de manutenção sênior e supervisor da ATEC.

Esse período foi uma oportunidade de entrar em contato com o mercado de trabalho, de forma a complementar e aperfeiçoar as minhas competências técnicas profissionais, através de uma ligação entre o sistema educativo e o mundo laboral.

O relatório destina-se a descrever as diversas atividades efetuadas, apresentando um enquadramento do trabalho realizado com todo o conhecimento adquirido no período de estágio. Procurei também atingir alguns objetivos pessoais, tais como: obter contato com o mundo do trabalho, que é cada vez mais competitivo e exigente, adquirir um convívio social e de aprendizado com diversas pessoas de várias áreas diferentes e presenciar um pouco da realidade de uma empresa de grande porte.

Acredito que a formação do técnico não se limita às teorias estudadas e tampouco encontra suas últimas diretrizes nas experiências vivenciadas durante o curto período do estágio. É um processo contínuo e, como tal, requer um esforço constante de auto-revisão, na medida em que devemos nos questionar constantemente a respeito de nossas práticas.

Sendo assim, o estágio constitui-se um importante instrumento de conhecimento e de integração na realidade social, econômica e do trabalho em sua área profissional. E, sob essa perspectiva, costumo pensar como uma, entre tantas outras oportunidades que surgirão para aprimoramento profissional.

2. A EMPRESA

Sete anos depois de uma campanha popular iniciada em 1946 – O petróleo é nosso – resultou o surgimento da Petrobras. A empresa foi Criada em 03 de outubro de 1953 pelo presidente Getúlio Vargas e contribuiu desde então, para o desenvolvimento do país.

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) é uma sociedade anônima de capital aberto, cujo acionista majoritário é o Governo do Brasil (União). É, portanto, uma empresa estatal de economia mista. Com sede no Rio de Janeiro, opera atualmente em 27 países, no segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração e produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e óleo, distribuição de derivados, energia elétrica, biocombustíveis e outras fontes renováveis de energia. O seu lema atual é "Uma empresa integrada de energia que atua com responsabilidade social e ambiental".

Várias dessas atividades são desenvolvidas por cerca de 300 subsidiárias, coligadas e controladas, que compõem o Sistema Petrobras, tendo a Petrobras S.A como controladora. Esse grupo de empresas está distribuído por diferentes regiões do Brasil e localidades no exterior. A companhia também tem participação em negócios com diversas outras empresas, dentro e fora do país.

Sua trajetória foi e continua sendo marcada por superações e desafios que conduziram a companhia a avanços tecnológicos significativos, como a conquista da liderança em exploração e produção de petróleo em águas profundas e a descoberta de óleo e gás na camada pré-sal.

3. RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO

O recebimento e expedição é o setor onde acontece todo o controle de entrada e saída dos instrumentos. Pode-se dizer que é o começo, meio e fim do ciclo de atividades da ATEC. O responsável por essa área é o Técnico de Manutenção, Eraldo Oliveira Sales. O período em que estive acompanhando e executando os serviços destas atividades foi do dia 06 de julho de 2015 ao dia 31 de julho de 2015.

O primeiro passo era receber os instrumentos triados na ATREX. E em seguida verificar se as informações da nota/ordem estavam conforme os instrumentos recebidos. Caso existisse divergência era informado ao Programador de triagem e/ou responsável de cada laboratório.

Em seguida era realizada a identificação dos instrumentos com etiquetas contendo número da ordem, data, área de execução do serviço e número da nota. Estas etiquetas eram fixadas nos instrumentos e os mesmos armazenados em estantes propriamente identificadas. As ordens eram assinadas pelo técnico de manutenção e entregues ao coordenador do DTM, encaminhando-as para a área de delineamento.

Os técnicos de delineamento retornavam com a ordem assinada pelo coordenador para a retirada dos instrumentos no recebimento e expedição. Após a execução do serviço, os instrumentos eram levados para os laboratórios de calibração pelo técnico.

O transporte dos instrumentos para os laboratórios era feito através de um carrinho, posto em um elevador, que transportava até o andar dos laboratórios. O assistente técnico, então, retirava do elevador o carrinho e levava os instrumentos aos locais de suas respectivas áreas.

É válido dizer que: Há Instrumentos que retornam do delineamento e que não seguem para calibração na ATEC, ou vão para serviço externo ou recebem RID – Relatório de Insuficiência de desempenho. Assim, estes instrumentos são estocados em prateleiras identificadas para que possam ser retirados futuramente.

E por fim, quando os instrumentos estavam calibrados, o programador de execução emitia uma nova ordem de serviço para a retirada dos instrumentos dos

laboratórios de calibração. O técnico recolhia e prosseguia para a ATREX. Para controle, os instrumentos são registrados em um caderno com número da nota/ordem, data de entrega e assinados pelo receptor da ATREX.

4. DELINEAMENTO E MANUTENÇÃO

Dividido em três áreas: Elétrica, Pressão e Dimensional, o delineamento e manutenção possui a importante função de avaliar os instrumentos quanto ao seu funcionamento, para que, ao serem enviados aos laboratórios já se encontrem aptos para a calibração.

As ordens de serviço constam informações essenciais para realizar o delineamento, como: triagem, solicitação de serviço, data início base e solicitante. Essas ordens eram entregues pelo coordenador do DTM Roberto Lopes da Silva, aos técnicos. Os serviços com data início base mais antigas, retrabalhos e defeitos intermitentes são priorizados pelos técnicos. Além de constar tais informações, é com essas ordens que o instrumento é retirado no Recebimento e Expedição.

Após a retirada dos instrumentos, era identificada à solicitação do serviço a ser realizado. O preenchimento das etiquetas de identificação é fundamental, e caso o instrumento não possuísse cadastro no AUTOLAB, um novo era efetuado. A partir desses passos, executa-se o delineamento, verificando o funcionamento de todas as funções dos instrumentos, seguindo os procedimentos adequados.

Caso o instrumento necessitasse de reparo, avalia a viabilidade de reparo na Atividade. Quando aplicável, o reparo era realizado no momento do delineamento. E preenchido somente o relatório de Delineamento no AUTOLAB, descrevendo os serviços realizados.

Quando o reparo não era de imediato, o equipamento era enviado para serviço externo. E então, preenchido o relatório de Delineamento informando os serviços que seriam necessários realizar, para que o equipamento voltasse a operar nas mesmas condições originais de fabricação.

Se fosse constatado que o equipamento não estava apto para realizar suas funções, era considerado não conforme e, portanto gerado um Relatório de Insuficiência de Desempenho.

A etapa final do delineamento era a limpeza do instrumento e das suas cases, malas e bolsas para transporte, quando existentes. Para o caso de instrumentos que utilizam fluidos, a área externa do TOG era utilizada.

Os Relatórios de Delineamento eram disponibilizados ao Coordenador do DTM, dentro do prazo de cinco dias úteis, a partir da data de início base da ordem.

Após todo esse processo os instrumentos eram devolvidos para o Recebimento e Expedição.

4.1. Área Dimensional

Entre os dias 02 de junho e 03 de julho, participei das atividades de delineamento e manutenção da área dimensional, com o acompanhamento do técnico de mecânica, Robson Oliveira.

Durante este período, diversos instrumentos passaram pela atividade, tais como: paquímetros, trena, relógio comparador, torquímetro, micrometros internos, externos e de profundidade.

A primeira etapa para qualquer instrumento era a inspeção visual. Nela avaliava-se o físico, verificando se o mesmo não estava danificado, quebrado ou faltando peças. Caso fosse recebido nessas condições ou inoperante, tais informações deviam ser registradas no Relatório de Delineamento.

No dimensional, é muito importante realizar a limpeza do instrumento, pois qualquer impureza pode atrapalhar o processo.

O próximo passo era verificar o funcionamento desses instrumentos. Se houvesse alguma falha, devia ser realizada a manutenção, se possível.

Em instrumentos digitais, era verificado o estado das pilhas ou baterias, realizando a substituição quando necessário. E Caso o mesmo ao ligar estivesse travando, era pedido à área do LET fazer uma inspeção no circuito eletrônico.

Em instrumentos analógicos, verificava seu travamento, caso estivesse, o instrumento era desmontado para manutenção. Nos micrometros, que são instrumentos metrológicos que aferem dimensões lineares, os prováveis problemas podiam ser encontrados no fuso, na mola ou na ponta de contato. Nos paquímetros, instrumento utilizado para medir a distância entre dois lados simetricamente opostos em um objeto, o problema de travamento podia ser solucionado ajustando o

parafuso de trava ou verificando se a face para medição de profundidade não estava empenada.

Para os relógios comparadores, que são aparelhos de grande precisão, utilizados para medições da ordem de um micron, eram feitas leituras em pontos pré-determinados pelo procedimento, registrando os valores no Relatório. Caso necessitassem de manutenção, os problemas poderiam estar na engrenagem principal, fuso ou na ponta de contato.

Nos torquímetros, instrumentos usados para ajustar precisamente o torque de um parafuso em uma porca, o delineamento era realizado utilizando o Calibrador de Torquímetro, situado no laboratório de torque. Três pontes de leitura eram determinadas (20%, 60% e 100% da escala). As leituras era realizadas quatro vezes, onde a primeira leitura em cada ponto é ignorada.

O torquímetro que tive a oportunidade de acompanhar foi o do torquímetro tipo estalo com escala. A manutenção era feita abrindo o instrumento e verificando cada peça, a fim de descobrir onde estava o problema.

Em qualquer instrumento que a manutenção era executada, além de descrever o que foi feito no Relatório de Delineamento, novas leituras eram feitas e anotadas. Para que assim, fosse certificado que o problema foi solucionado.

4.2. Área Elétrica

Do dia 03 de agosto a 04 de setembro, estive estagiando na área da elétrica. O técnico responsável pela área e também meu orientador foi Francisco de Souza Govea, técnico de eletrônica.

Antes mesmo de exercer qualquer atividade, fui orientada sobre as medidas básicas de segurança. Como: Verificar a tensão de alimentação dos equipamentos antes de ligar e identificando as tomadas, retirar de forma correta as pontas de teste, não realizar nenhum tipo de reparo em equipamentos ligados e usar sempre os EPIs.

Neste período, as demandas dos instrumentos foram apenas de digitais, onde um processador encaminha pulsos de tensão através de um registrador e um display.

Realizei o delineamento nesses instrumentos, como: multímetros, calibrador de processos, alicate amperímetro, megôhmetros, nobreaks e fornos elétricos.

Em cada instrumento foi verificado o estado das pilhas e/ou baterias. Realizando a substituição quando necessário. As Baterias recarregáveis eram testadas quanto à vida útil e capacidade de recarga.

Todas as seleções de funções das leituras e de geração de sinal de saídas dos instrumentos eram testadas através de padrões, realizando-se as leituras de 10%, 50% e 90%. Os valores encontrados eram registrados no Relatório de Delineamento.

No caso de tensão e corrente usava-se o calibrador Fluke. Se a escala da corrente fosse maior ou igual a 1 Ampere, usávamos um amplificador de transcondutância, com capacidade ate 20 Ampere, que amplifica o valor na razão 1 Volts pra 1 Ampere.

Nas funções diodo, capacitância e resistência utilizei respectivamente um diodo, um capacitor e uma década resistiva para a verificação do seu funcionamento. Já a função buzina, era feita juntando as pontas de teste para a avaliação.

Nos nobreaks, eram feitas a troca das baterias, troca dos fios e terminais oxidados e a sua limpeza interna e externa. Logo após, um teste de carga com lâmpada era realizado, observando a troca da bateria para rede AC e vice-versa.

Com os fornos elétricos, era verificado o funcionamento do seu sistema de controle de temperatura. Registrando-se em Relatório de Delineamento as leituras em 10%, 50% e 90% da escala tanto para positivo quanto para negativo – quando o instrumento possuir temperaturas negativas.

As Décadas Resistivas eram comparadas com outra década padrão, que possui valores de maior exatidão. Todos os valores das resistências eram medidos, de forma crescente e decrescente.

Uma inspeção visual detalhada na placa de circuito eletrônico era realizada, buscando identificar possíveis pontos de oxidação, componentes danificados ou queimados.

Caso houvesse erro de leitura nos instrumentos e o mesmo encontrasse fora das especificações técnicas, era realizada a manutenção, quando possível. Após a manutenção, uma nova leitura era feita, para verificar se ainda havia erro.

4.3. Área Pressão

Orientada pelo técnico de Eletrotécnica, Jocimar Chagas, do dia 14 de setembro a 09 de outubro, acompanhei o processo de delinear instrumentos que medem a variável pressão.

O primeiro passo era abrir um relatório de delineamento e colocar na bomba comparativa o instrumento e o padrão. Após isso, era realizado um teste de estanqueidade.

Entende-se como teste de estanqueidade um procedimento capaz de verificar as vedações dos instrumentos. Identificando se não há vazamentos ou travamento do ponteiro. Esse teste é realizado aplicando o fundo de escala no instrumento.

Cumprindo esta etapa, três pontos de leitura eram determinados (0%, 50% e 100%) da escala, para que então se aplicasse pressão em ciclos crescentes e decrescentes. Este processo era feito duas vezes. Para a leitura decrescente, ultrapassava-se um pouco do fundo de escala, aguarda-se um instante para a estabilização do ponteiro, e então realizava as leituras de retorno.

Caso as leituras estivessem muito fora do erro permitido, eram realizados ajustes. O erro permitido é descoberto através da classe de precisão do manômetro. Os manômetros padrões A1 permitem 1% de erro, tanto para mais quanto para menos. Os A2 permitem 0.5%, os A3 permitem 0.25% e os A4 permitem 0.1 %. Os manômetros de processo classe A permitem 2%, os de classe B e C permitem 3% e os de classe D permitem 4%.

Já os esfignomanômetros são de classe A1 e os manômetros digitais devem consultar os manuais, porém geralmente, possuem erro de 0.5%.

Os tipos de ajuste realizado eram: o ajuste de zero que consiste em recolocar o ponteiro no zero e o ajuste de Span, que é a regulagem do ponteiro através do parafuso do setor pinhão. O ajuste de zero só é possível quando o instrumento possui batente.

Em manômetros padrão se o ponteiro do instrumento estivesse posicionado até 5 % da faixa acima do zero, não era realizado o ajuste. Se esse valor fosse ultrapassado, a condição era informada no relatório, o ajuste de zero feito e a inspeção prosseguida.

Em manômetro de processo é feito o ajuste de zero e de Span no máximo duas vezes. E mesmo que o erro fique fora do esperado, os valores são anotados e o delineamento concluído.

Após qualquer ajuste, novas leituras eram feitas para se assegurar que o erro foi corrigido.

Manômetros que utilizam glicerina, quando necessária a retirada e colocação da mesma, devem ser usada a área externa do tog.

Ao final de todas as etapas, o instrumento era limpo, a etiqueta de identificação preenchida e o relatório de delineamento gerado.

Neste período no delineamento de pressão, somente manômetros digitais e analógicos e esfignomanômetros passaram pela subatividade. Outro quesito a citar, foi à utilização da área externa da morsa para abrir e fechar os manômetros que utilizavam glicerina.

5. ANALISADOR DE TOG

Durante a semana do dia 7 de setembro, em um total de 20 horas, participei de treinamentos a fim de conhecer o analisador de TOG modelo TF16. Um equipamento desenvolvido pela Digitrol, juntamente com a Petrobras objetivando a medição de Teor de Óleos e Graxas em plataformas de petróleo.

Esse equipamento faz parte da sub-atividade da ATEC que consiste no delineamento de instalação, comissionamento e manutenção de analisadores de TOG.

O David Teixeira Gomes e Marcelo Kawakatsu foram os responsáveis por apresentar o equipamento, mostrar seu funcionamento e explicar seu comportamento em uma plataforma.

O analisador de TOG é um equipamento com montagem em linha que monitora as partículas de óleos e graxas não dissolvidas no meio aquoso, através do fundamento de espalhamento de luz. Possui proteções específicas para suportar as mais adversas condições de processos. E Tem uma grande versatilidade de configurações para leituras de TOG, programação de tempo, de limpezas líquida e a gás.

Sua composição é o Módulo eletrônico de limpeza D1206, Controlador C4000 e Skid de medição.

O controlador C4000 fornece uma poderosa função diagnóstica, linearização de resultados e compensação de dados externos como pressão ou temperatura.

O Skid de medição é a estrutura que foi projetada para sustentar todos os itens que compõem o sistema de limpeza e medição. Tais como, o sensor Fotométrico, as válvulas, transmissores de pressão, bombas, caixas de interligação, e demais itens.

O Controlador Eletrônico de Limpeza D1206 foi desenvolvido para realizar a limpeza automática das janelas ópticas que se localizam dentro da Câmara de Medição do Sensor TF16. O objetivo é manter uma sujidade (sujidade padrão) que não venham a comprometer o monitoramento da Concentração do Óleo.

A partir da finalização do treinamento, fui para sala de TOG onde visualmente tirei minhas dúvidas sobre os instrumentos que compõem o equipamento, a parte de ligação elétrica e o funcionamento de válvulas, sensores e motores.

No dia 10, o analisador foi ligado, simulando suas funções de limpeza de gás e líquido. Sua função system zero foi desabilitada, para que na plataforma não ocorresse à ativação do mesmo por engano. Onde causaria uma troca do zero de fabrica, acarretando erro nas leituras.

No Dia 11/09 realizei a limpeza Manual e identifiquei uma falha simulada na lâmpada, onde um dos fios de conexão estava solto e encapado por uma fita isolante.

6. CALIBRAÇÃO

Calibrar, segundo o Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia (aprovado pela Portaria INMETRO Nº 029/95) - representa o conjunto de operações que estabelece, sob condições específicas, a relação entre os valores indicados por um instrumento de medição, sistema de medição ou valores representados por uma medida materializada ou material de referência, e os valores correspondentes às grandezas estabelecidas por padrões.

Na ATEC, a atividade de calibração é realizada nos laboratórios, e estes são separados por áreas: LAC, LET, LBM, TEMP E TORQUE. Cada laboratório tem seu ambiente controlado em temperatura e umidade.

A calibração dos instrumentos de medição é importantíssima, ela assegura que os instrumentos usados para controlar o seu produto estão dentro de um critério aceitável e que não vão prejudicar a qualidade final deste mesmo produto.

Os resultados da calibração do instrumento de medição são expressos em um certificado de calibração. Esses são essenciais, pois fornecem informações válidas e úteis aos clientes que podem auxiliar na tomada de decisões gerenciais. Os certificados se diferem conforme suas áreas, pois em cada uma delas existem parâmetros de cálculos diferentes.

A frequência ideal de calibração de um instrumento de medição pode variar de acordo com o instrumento a ser calibrado e a frequência de utilização do mesmo. Segundo o especialista Freitas da Silva “Nem todo instrumento de medição necessita de calibração, o bom senso técnico deve sempre prevalecer, de modo geral, devemos calibrar aqueles instrumentos que são usados para controlar qualidade, sejam eles de clientes, próprios ou emprestados”.

6.1. Laboratório de Pressão

Do dia 12 de outubro ao dia 06 de novembro, em um total de 80 horas, participei das atividades de calibração no laboratório de pressão. Os técnicos

responsáveis são Rodrigo Lírio, técnico em automação industrial, Rodrigo Valadares, técnico em eletrotécnica e Severino Ribeiro. O signatário desta área é o Luís Venâncio Matos.

Nos primeiros dias em laboratório, realizei a leitura dos procedimentos de: calibração de medidores de pressão por comparação, calibração de medidores de pressão por balança de peso morto e operação do calibrador de pressão ATE 100.

Neste período calibrei módulos de pressão, manômetros, esfignomômetros e calibrador pressure, sempre supervisionada. Aprendi a usar todas as bombas presentes no laboratório e a gerar relatório de calibração.

A temperatura do laboratório se mantém constante a $20^{\circ}\text{C} + - 2^{\circ}\text{C}$ e a umidade relativa do ar na faixa entre 40% e 80%. As condições ambientais (temperatura e umidade final e inicial de calibração) devem ser anotadas, em campos apropriados para este registro, no relatório de calibração. As calibrações devem ser interrompidas caso as condições do ambiente fique fora do padrão.

Outro fator que envolve a condição climática laboral é a climatização dos instrumentos a serem calibrados e os padrões a utilizar. Pois os mesmos devem permanecer no mínimo 4 horas antes da calibração neste ambiente com temperatura e umidade controlada. No caso de instrumentos eletrônicos, estes devem ser ligados no mínimo 30 minutos antes do início da calibração para estabilização térmica dos circuitos eletrônicos.

Os instrumentos são entregues ao laboratório pelo técnico de recebimento e expedição e são colocados em prateleiras identificadas como "instrumentos a calibrar". Os técnicos pegam esses instrumentos e acessam o AUTOLAB, identificando nele toda a informação necessária para a calibração.

O AUTOLAB fornece os pontos de leitura, qual bomba e padrões a serem utilizados. Além de realiza os cálculos de incerteza, probabilidade de abrangência, valor do padrão e exatidão. Apresenta também o gráfico de curva de faixa, onde é através deste que os técnicos acompanham a linearidade da calibração, identificando se a mesma esta no limite de conformidade especificada pelo fabricante e se o instrumento necessita ou não de ajustes.

Os ajustes realizados nos instrumentos de pressão são os mesmos do delineamento (ajuste de zero e ajuste de Span), mais o ajuste de mesa.

No laboratório de pressão, trabalha-se com bombas com dois diferentes princípios. A bomba comparativa, que se baseia no princípio dos vasos comunicantes e na “lei de Pascal”, onde o acréscimo de pressão produzido num líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos do líquido. E a Bomba de Peso Morto, onde reproduzem a grandeza pressão diretamente das unidades fundamentais de massa, assim existe uma relação comparativa entre pressão e peso.

No total são seis bombas que trabalham nesses princípios: Bomba Comparativa de fluido de água com capacidade até 700 kgf/cm², Bomba Comparativa hidráulica de fluido de óleo com capacidade até 20.000 psi, Bomba de Peso Morto pneumática com capacidade até 70 psi, Bomba de Peso Morto Pressurements com capacidade de -12 a 300 psi, Bomba de Peso Morto Budenberg DH580 com capacidade até 3.000 psi e Bomba de Peso Morto Bundenberg DH5000 com capacidade até 20.000 psi.

Nunca se deve calibrar manômetros e outros instrumentos usados em fluidos diferentes e incompatíveis, sem antes limpar o aparelho, ou até mesmo trocar o fluido de calibração, pois o fluido de calibração do aparelho fica com resíduos que podem se misturar e causar danos.

Um detalhe importante do laboratório de pressão é que a aceleração da gravidade local do piso e da altura da bancada foram medidos, utilizando um gravímetro, por técnicos do observatório nacional. Esses valores são utilizados nos cálculos de calibração pelo AUTOLAB, e é um dos fatores para que o laboratório seja credenciado pelo RBC.

6.2. Laboratório de Elétrica

No laboratório de elétrica a temperatura é mantida na faixa de 23°C ± 2°C e a umidade relativa do ar, na faixa entre 45% e 75%. Exceto em casos de calibração utilizando Décadas Resistivas, onde a umidade deve ser mantida em uma faixa inferior a 50%.

As condições ambientais (temperatura final e inicial de calibração) devem ser anotadas em campos apropriados no relatório de calibração. Se as condições do ambiente ficarem fora dos valores previsto, a calibração deve ser interrompida.

O AUTOLAB determina os pontos de calibração e os padrões a serem utilizados. Esses pontos variam conforme cada instrumento. Geralmente, são cinco pontos de calibração (20%, 40%, 60%, 80% e 100%) para instrumentos analógicos e no mínimo três pontos de calibração (10%, 50% e 90%) para instrumentos digitais, distribuídos aproximadamente com a mesma distância ao longo da faixa do instrumento. Já nas décadas resistivas, as leituras são realizadas ponto a ponto.

Devem ser obtidas no mínimo três leituras por ponto calibrado. Esses pontos podem ser alterados conforme a solicitação do cliente. Por exemplo, há clientes que requisitam cinco pontos de calibração para instrumentos digitais.

Existe um procedimento para operação dos instrumentos padrão do laboratório de elétrica, ele determina as condições exigíveis para a utilização dos mesmos.

No laboratório estão em utilidade: três padrões secundários - Calibrador Digital Fluke 5500A, Calibrador Digital Fluke 5520A e Multímetro Digital 34401 da HP - que devem ser ligados no mínimo uma hora antes da calibração; dois padrões primários – Multímetro Digital 3458 da Agilent e Calibrador Digital Fluke 5720A – que devem ser ligados no mínimo quatro horas antes da calibração. E seis décadas resistivas – quatro Yokogawa 2793 e duas Guildline 9346 10T.

Além dos padrões, os instrumentos também devem permanecer no laboratório no mínimo 4 horas antes da calibração, pois é necessário haver um equilíbrio térmico entre o ambiente e o objeto da calibração.

As faixas de medição realizadas no Laboratório de elétrica da ATEC são: 2mV a 1000V para tensão alternada e contínua, 10mA a 550A para corrente contínua, 10mA a 1000A para corrente alternada e 0,1 ohm ate 10Tohms para resistência. Caso algum instrumento ultrapassasse essas faixas, era enviado para serviço externo.

Durante este período em que acompanhei as atividades do laboratório de elétrica, a demanda dos instrumentos não foi de grande proporção. Somente observei a calibração de décadas resistivas, multímetro e calibrador de processo.

Todos os procedimentos foram lidos e bem explicados pelo técnico de elétrica, Carlos Magno; pelo técnico de Eletrotécnica, Clodomiro Mota e pelo Signatário Melquisedec de Azedo Barros. Permaneci nesta área durante o período de 64 horas, do dia 09 de novembro ao dia 30 de novembro.

7. CONCLUSÃO

O estágio foi para mim de grande importância e enriquecimento, já que foi possível adquirir uma noção mais ampla sobre o mercado de trabalho, relações humanas e também o funcionamento de uma grande empresa.

O estágio ocorreu em todos os setores da Atividade de Eletrônica e Calibração, aplicando técnicas já praticadas no curso de Automação Industrial e sempre estando supervisionada pelos responsáveis de cada setor.

A rápida adaptação com os setores e com o funcionamento das atividades se deu pela boa vontade, paciência e disciplina imposta por toda equipe de técnicos e colaboradores. Isso proporcionou a mim o conhecimento de novas técnicas e liberdade para executar funções, expressar dúvidas e sugestões.

Ter o conhecimento sobre os instrumentos e equipamentos que garantem a alta qualidade de um produto ao final de um processo industrial e aprender calibrá-los, é de grande peso curricular.

Pois com este estágio, as expectativas foram alcançadas, me contemplo ao final de 130 dias o amadurecimento profissional e pessoal. Agora não estou mais crua ao ingressar em qualquer ambiente de trabalho, e tão pouco despreparada para me adaptar aos mesmos.

Concluindo esse período, passei a ter a certeza de que o ramo petrolífero será realmente o meu campo de trabalho, observando ainda que será necessário ter mais experiências e estudos ao longo da minha jornada.

Só tenho a agradecer a todos que fizeram parte desta minha caminhada e a mim mesma, pois mais que nunca tenho a certeza da minha capacidade de realizar tudo o que almejo.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

Dicio. **Delineamento**. Disponível em: <<http://www.dicio.com.br/delineamento/>>. Acesso em: 07 ago. 2015

NAKA Instrumentação Industrial. Bomba Comparativa Tipo Volante. **2002**. Disponível em: <http://nakainstrumentacao.com.br/docs/8001395748320bomba_comparativa.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2015

FERES, Alberto. **Relógio Comparador**. Disponível em: <http://www.albertoferes.com.br/menu_esquerdo/downloads/mecanica/Metrologia%20A15.pdf>. Acesso em: 19 set. 2015

Wikipédia. Paquímetro. **2015**. Disponível em: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Paqu%C3%ADmetro>>. Acesso em: 20 set. 2015

Wikipédia. **Micrómetro (unidade de medida)**. **2015**. Disponível em: <[https://pt.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_\(unidade_de_medida\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidade_de_medida))>. Acesso em: 22 set. 2015

CTM - Centro Tecnológico de Metrologia. **Calibração de Instrumentos**. Disponível em: <<http://www.calibracao.com.br/calibracao.htm>>. Acesso em: 13 out. 2015

INSTRUCAMP Instrumentação de Medição. **Balanças de Peso Morto de Bancada**. Disponível em: <<http://www.instrucamp.com.br/produtos/s/9/85/fluke-calibration/balanas-de-peso-morto-de-bancada>>. Acesso em: 26 out. 2015

IFRS. **Manual de formatação de trabalhos**. Bento Gonçalves. 2009. Disponível em: <http://www.bento.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/200952410488592manual_de_formatacao_estagio.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2015

ANEXOS

ANEXO A - Organograma E&P-SERV/US-SOEP/OM/POR/ATEC.

ANEXO B - Área de Recebimento e Expedição.

ANEXO C - Área de Delineamento e Manutenção.

ANEXO D - Calibrador de Torquímetro.

ANEXO E - Calibrador Fluke, Amplificador De Transcondutância e Multímetros.

ANEXO G - Bomba Comparativa e Manômetro em ajuste de Span.

ANEXO I - Analisador de TOG TOGSystem: Skid de Medição, Módulo eletrônico de limpeza D1206, Controlador C4000.

ANEXO J - Laboratório de Pressão

ANEXO K - Balança de Peso Morto, massas padrão e Bomba Comparativa hidráulica.

ANEXO L - Calibração de Manômetro Analógico em Bomba Comparativa

ANEXO M - Determinação da aceleração da Gravidade

ANEXO N - Laboratório de Elétrica

ANEXO O – Fontes, Multímetro Digital e Calibrador Digital Fluke 5520A (respectivamente).

ANEXO P – Definições

ATEC - Atividade de Eletrônica e Calibração

ATREX - Atividade de Triagem, Recebimento e Expedição.

AUTOLAB - Software para gestão e automação de laboratórios.

DTM - Delineamento Técnico e Manutenção.

EPI - Equipamento de Proteção Individual

E&P-SERV - Exploração e Produção-Serviços,

LAC - Laboratório de Pressão

LBM - Laboratório Dimensional

LET - Laboratório de Eletricidade

SPAN (Amplitude da Faixa Nominal) - Diferença, em Módulo, entre os valores superior e inferior da faixa de medida do instrumento.

TEMP - Laboratório de Temperatura

TORQUE - Laboratório de Torque e Força

TOG - Teor de Óleo e Graxa.

US-SOEP - Unidade de Serviços de Suporte às Operações de E&P;

US-SOEP/OM – Oficina de Manutenção;

US-SOEP/OM/OPR – Oficinas Próprias;